

MIEŠANIE HOSPODÁRSKÝCH ZVIERAT V LESE/LESNÍCTVO

1. Zmiešané stádo hovädzieho dobytku a kôz vo Valaore (Regionálna jednotka Evrytania), Foto G. Bakogiorgos 2 Ovce a kozy koexistujú v Grécku, foto Anastasia Pantera

3. Zmiešaná pastva oviec a kôz v hore Timfristos (regionálna jednotka Evrytania). Foto V. Lappa 4. Zmiešaný chov hospodárskych zvierat je populárny v povodí Stredozemného mora. Obrázok z Libanonu. Foto A. Pantera

ČO & PREČO

Zmiešaná pastva sa vzťahuje na prax pastva dvoch alebo viacerých druhov zvierat – ako sú kravy, kozy a ovce – súčasne. V Grécku je zakladanie zmiešaných stád oviec a kôz bežnou tradíciou už tisíce rokov, predovšetkým s cieľom zlepšiť využívanie pasienkov a podporiť udržateľné hospodárenie. Táto prax využíva rôzne stravovacie preferencie oviec a kôz. Hoci sa ich strava značne prekrýva, nie sú identické: ovce uprednostňujú tráv, zatiaľ čo kozmajú tendenciu prezerať drevitú vegetáciu, ktorej sa ovce vyhýbajú. Táto doplnková pastva pomáha udržiavať rovnováhu pastvín a zabraňuje dominancii invázných druhov rastlín. Zmiešané stáda, najmä v rámci agrolesníckych systémov, tiež prispievajú k prirodzenému zníženiu suchej biomasy v podraze a pomáhajú kontrolovať kríkovitú vegetáciu. Tým sa znižuje riziko požiarov a uvoľňuje sa priestor na pestovanie obilnín alebo zeleniny.

AKO SA RIEŠI TÁTO VÝZVA

Založenie zmiešaných stád kôz a oviec je vo všeobecnosti jednoduché, pretože tieto dva druhy dobre koexistujú. Kombinácia malých prežúvavcov s dobytkom – vytvorenie takzvaného "flerd" (krdel + stádo) – je však náročnejšia. Malé prežúvavce sa často vyhýbajú hovädziemu dobytku, najmä v blízkosti vodných zdrojov. Túto výzvu možno riešiť dvoma spôsobmi: buď núteným spolužitím v stiesnených priestoroch, ako je to vidieť v dedine Stenoma v Evrytanii, alebo použitím špeciálnych techník na vytvorenie "puta" medzi ovcami alebo kozami a dobytkom. Vytvorenie takéhoto putá zahŕňa umožnenie mladým kozám alebo ovcom žiť s dobytkom v stajni, pričom "núdzový východ" je vždy k dispozícii. Po úspešnom vytvorení je toto puto dostatočne silné na to, aby stádo oviec nasledovalo akékoľvek stádo dobytku, a nie konkrétne jednotlivé zvieratá.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

KLÚČOVÉ SLOVÁ: zmiešaná pastva, flerd, bond

Funded by
the European Union

VÝHODY

Zmiešaná pastva poskytuje niekoľko výhod vrátane efektívnejšieho využívania pasienkov, pretože rôzne druhy zvierat sa živia rôznymi rastlinami alebo rôznymi časťami tých istých rastlín. V agrolesníckych systémoch zníženiepodrastovej biomasy znižuje riziko požiaru a uvoľňuje pôdu na pestovanie plodín. Pridanie druhého druhu na pastvinu môže zlepšiť celkové využitie dostupného krmiva. Štúdie napríklad ukazujú, že stádo 200 – 300 oviec samôže pásť spolu so stádom 200 kusov hovädzieho dobytká bez zníženia produktivity dobytká a zároveň zvýšiť ekonomickú výkonnosť farmy.

Zmiešaná pastva ponúka niekoľko ďalších výhod. Podporuje účinnú kontrolu buriny a zlepšuje úrodnosť a zdravie pôdy. Štúdie tiež naznačujú, že zmiešaná pastva zvyšuje biodiverzitu a pomáha znižovať emisie metánu, hlavného skleníkového plynu. V USA sa propagujú "flerds" (zmiešané stáda hovädzieho dobytká a malých prežúvavcov) na zvýšenie ochrany pred veľkými predátormi, pričom dobytko pôsobí ako prirodzená "bariéra".

Ďalšou dôležitou výhodou je znížené riziko toxických rastlín - keďže jeden druh môže konzumovať rastliny, ktoré sú škodlivé pre druhého, pomáhajú sa navzájom chrániť. Rôzne kombinácie zvierat prinášajú ďalšie výhody. Napríklad kurčatá pasúce sa medzi dobytkom konzumujú larvy múch nachádzajúce sa v hnoji pri produkcii vajec a mäsa. Podobne sa stáda čiernych ošípaných dobre prispôbujú dubovým agrolesníckym systémom.

Zmiešané stáda tiež zvyšujú odolnosť poľnohospodárskej prevádzky. Je menej pravdepodobné, že prepuknutie choroby postihujúcej jeden druh vyhladí celé stádo, čím sa zníži podnikateľské riziko. Celkovo je zmiešaná pastvahovädzieho dobytká a malých prežúvavcov účinnou stratégiou na riadenie obmedzeného priestoru – najmä v horských oblastiach, kde je bežná konkurencia o pôdu a konflikty medzi chovateľmi hospodárskych zvierat.

ZDÔRAŽŇUJE

- Okrem tradičných stád oviec a kôz je možné vytvoriť zmiešané stáda - alebo "flerds" - a ďalšie kombinácie druhov, ktoré synergicky fungujú v rámci agrolesníckych systémov.
- Lepšie využívanie pasienkov vedie k zvýšeniu produktivity fariem a znižuje obchodné riziko prostredníctvom diverzifikácie.
- Zmiešaná pastva poskytuje lepšiu prirodzenú obranu proti predátorom, parazitom a toxickým rastlinám.

Zmiešané hospodárenie so hospodárskymi zvieratami vo verejnej lesnej oblasti pri jazere Kremaston.
Foto: G. Bakogiorgos

GEORGIOS BAKOGIORGOS, VASSILIKI LAPPA, ANASTASIA PANTERA

Department of forestry and Natural Environment Management, Agricultural University of Athens 36100, Karpenissi, Greece

**Funded by
the European Union**

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.